

ENSINO DE ÁCIDO E BASE MEDIADO POR AULA PRÁTICA EM LABORATÓRIO E SIMULADOR VIRTUAL

TEACHING ACID AND BASE MEDIATED BY PRACTICAL CLASS IN A LABORATORY AND VIRTUAL SIMULATOR

ENSEÑANZA DE ÁCIDO Y BASE MEDIADA POR CLASES PRÁCTICAS EN LABORATORIO Y SIMULADOR VIRTUAL

Emerson de Oliveira Figueiredo ¹

Sumária Sousa e Silva ²

Maria Edivania Rodrigues da Silva Neves de Oliveira ³

José Wilson Pires Carvalho ⁴

Manuscrito submetido em: 13 de julho de 2024.

Aprovado em: 29 de outubro de 2025.

Publicado em: 28 de novembro de 2025.

Resumo

A Química é uma ciência experimental que utiliza conceitos baseados em três níveis de representação da matéria (macroscópico, microscópico e simbólico). Diante disso, o ensino de Química ainda carece de métodos que facilitem a transição entre os três níveis. Assim, o presente artigo objetiva discutir uma ação de ensino baseada no uso de aulas experimentais em laboratório, seguida pela utilização de simulações em *software*, usando um objeto digital de aprendizagem (ODA), para o ensino de ácido e base, na percepção dos estudantes. Para tanto, foi realizada uma pesquisa qualitativa, com produção de dados pela aplicação de questionários, com perguntas objetivas e subjetivas. Os participantes foram estudantes de duas turmas da primeira série do ensino médio técnico integrado, em informática e agropecuária, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cáceres-MT. Os dados foram analisados com base no método indutivo discursivo. Os resultados mostram que as aulas de Química em laboratório e com ODA foram bem aceitas e avaliadas pela maioria dos estudantes. Na percepção deles as aulas de Química em laboratório contribuíram para uma melhor compreensão dos conteúdos de ácido e base. Assim como, as simulações com ODA, que permitiram observar em detalhes os processos químicos. No entanto, ODA não ofereceu animações dos processos observados nas aulas em laboratório de Química, uma limitação desse recurso. Portanto, o uso de aulas experimentais em laboratório, assim como, simulações em ODA podem contribuir para um processo de ensino mais dinâmico, motivador e engajador, na visão dos estudantes.

Palavras-chave: ODA; Química experimental; Ensino interativo.

Abstract

¹ Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5518-719X> Contato: emerson.figueiredo@cas.ifmt.edu.br

² Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7901-1316> Contato: sumariasousa@gmail.com

³ Mestra em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Professora na Rede Estadual de Educação de Mato Grosso.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1706-4049> Contato: edivaniamariarsno@gmail.com

⁴ Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo. Docente no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade do Estado de Mato Grosso.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5969-5105> Contato: jwilsonc@unemat.br

Chemistry is an experimental science that utilizes concepts based on three levels of representation of matter (macroscopic, microscopic, and symbolic). Therefore, chemistry teaching still lacks methods that facilitate the transition between these three levels. Therefore, this article aims to discuss a teaching approach based on experimental laboratory classes, followed by software simulations using a digital learning object (DLO), for teaching acid and base, as perceived by students. To this end, qualitative research was conducted, with data collection through open- and closed-ended questionnaires. The participants were students from two first-year classes of an integrated technical high school, specializing in computer science and agriculture, at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Cáceres-MT campus. The data were analyzed using the inductive-discursive method. The results show that laboratory-based chemistry classes with DLO were well-received and evaluated by most students. In their perception, the chemistry laboratory classes contributed to a better understanding of acid and base content. The same was true of the simulations with ODA, which allowed them to observe chemical processes in detail. However, ODA did not offer animations of the processes observed in the chemistry laboratory classes, a limitation of this resource. Therefore, the use of experimental laboratory classes, as well as ODA simulations, can contribute to a more dynamic, motivating, and engaging teaching process, in the students' perception.

Keywords: DLO; Experimental chemistry; Interactive teaching.

Resumen

La química es una ciencia experimental que utiliza conceptos basados en tres niveles de representación de la materia (macroscópico, microscópico y simbólico). Por lo tanto, la enseñanza de la química aún carece de métodos que faciliten la transición entre estos tres niveles. Por lo tanto, este artículo discute un enfoque de enseñanza basado en clases de laboratorio, seguidas de simulaciones mediante un objeto digital de aprendizaje (ODA), para enseñar ácidos y bases y conocer la percepción del alumnado. Para ello, se realizó una investigación cualitativa, con recopilación de datos mediante cuestionarios abiertos y cerrados. Los participantes fueron estudiantes de dos clases de primer año de una escuela secundaria técnica integrada, con especialidad en informática y agricultura, del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Mato Grosso, campus Cáceres-MT. Los datos se analizaron mediante el método inductivo-discursivo. Los resultados muestran que las clases de química de laboratorio con OAD fueron bien recibidas y evaluadas por la mayoría de los estudiantes. En su opinión, las clases de laboratorio de química contribuyeron a una mejor comprensión del contenido de ácidos y bases. Lo mismo ocurrió con las simulaciones ODA, que les permitieron observar procesos químicos en detalle. Sin embargo, ODA no ofrecía animaciones de los procesos observados en las clases de laboratorio de química, lo cual constituye una limitación de este recurso. Por lo tanto, el uso de clases de laboratorio y simulaciones ODA puede contribuir a un proceso de enseñanza más dinámico, motivador y atractivo, según la percepción del alumnado.

Palabras clave: AOD; Química experimental; Enseñanza interactiva.

Introdução

A Química, é um dos componentes curriculares que possui caráter experimental, com conteúdo que faz parte do cotidiano das pessoas. Dessa forma, o ensino de Química aplicado de maneira contextualizado, criativo, e prático pode auxiliar os estudantes a compreender os assuntos abordados e construir os conhecimentos necessários para suas vidas em sociedade (Pozo; Crespo, 2009; Giordan, 2013; Messenger Neto, 2016; Cruz et al., 2017).

É conhecido que a experimentação no ensino de Química desperta interesse entre estudantes em todos os níveis de escolarização. Esse despertar atribuído às aulas experimentais devido ao caráter motivador, lúdico, e essencialmente vinculado aos sentidos (Giordan; Gois, 2005; Cruz et al. 2017; Pereira et al. 2021; Strieder et al. 2023; Passos; Vasconcelos, 2024; Oliveira et al. 2024; Torres et al. 2025; Strieder; Carvalho, 2025).

A experimentação é um recurso que estimula o estudante a compreender os assuntos da Química que frequentemente são abordados de forma teórica, assim como, diminui a divisão entre teoria e prática, que frequentemente tem sido discutido (Pozo; Crespo, 2009; Cruz, et al., 2017; Silva et al., 2018; Passos, Vasconcelos, 2024). Além disso, a tecnologia digital tem se apresentado como uma alternativa relevante nos processos de ensino e aprendizagem de Química. Por proporcionar engajamento e motivação dos estudantes na abordagem de diversos assuntos (Messender Neto, 2016; Ferraz, Carvalho, Negreiros, 2023; Strieder; Carvalho, 2025). No entanto, estudos que discutem o uso de aulas experimentais em laboratório e simulações virtuais em ODA ainda são escassos, principalmente, abordando o ensino do conteúdo ácido e base. Considerando este contexto, a pergunta norteadora do estudo foi: “Quais as possíveis contribuições do uso da experimentação em laboratório e simulação virtual com ODA, para o ensino dos conteúdos de ácido e base?”

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo discutir uma ação de ensino baseada no uso de aulas experimentais em laboratório, seguida pela utilização de simulações em *software*, usando um objeto digital de aprendizagem (ODA), para o ensino de ácido e base na percepção dos estudantes da primeira série do ensino técnico integrado ao ensino médio em informática e em agropecuária, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cáceres.

Fundamentação teórica

De acordo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o ensino de Química deve contribuir na formação do cidadão para sobreviver e atuar de forma responsável ajudando na construção do conhecimento científico e tecnológico (Brasil, 1996).

A Química é um dos componentes curriculares da área de Ciências da Natureza, que estuda a matéria, suas características, propriedades e transformações a partir da sua composição (átomos, moléculas etc.), visando contribuir para o desenvolvimento científico e

tecnológico (Pozo e Crespo, 2009). No entanto, o ensino de Química frequentemente estar centrado nos conceitos teóricos, que são apresentados de forma independente e dissociados da realidade dos alunos, fazendo-se acessíveis/compreensíveis apenas para o professor (Messenger Neto, 2016; Strieder; Carvalho, 2025).

Dessa forma, o Ensino de Química com experimentação contribui para discussão por meio da vivência prática da Química, proporcionando dinamismo nas aulas e permitindo aos estudantes uma ambientação com um importante espaço de descoberta que é o laboratório. A experimentação fascina o estudante ao vivenciar momentos marcantes na vida formativa e traz sentido físico aos mais diversos assuntos, que muitas vezes a parte teórica é tida com maçante e enfadonha (Tarouco et al. 2009; Giordan, 2013; Pereira et al. 2021; Pascoim; Carvalho, 2021; Oliveira, et al. 2024; Passos; Vasconcelos, 2024). Além disso, a experimentação possui o aspecto lúdico que se refere aos atributos como: coloração, mudanças físico-químicas visuais que chamam atenção dos estudantes, que percebem como algo divertido e estimulante da atividade (Giordan, 2013; Messenger Neto, 2016; Moraes; Pereira, 2023; Torres et al., 2025).

A utilização de aulas práticas bem planejadas, potencializa o conhecimento químico, podendo incluir demonstrações feitas pelo professor e experimentos realizados pelos próprios estudantes buscando a confirmação de informações já adquiridas em aulas teóricas, cuja interpretação leve a construção de conceitos, sendo importantes na formação de elos entre as concepções espontâneas e conceitos científicos (Silva; Stradiotto, 1999; Leite, 2015; Oliveira; Souto; Carvalho, 2016; Jacon; Mello; Oliveira, 2014). Nessa direção, Cruz et al. (2017, p. 151), afirmam que as “aulas de laboratório funcionam como um contraponto às aulas teóricas, catalisando o processo de aquisição de novos conhecimentos”. Dessa forma, a exploração desse ambiente se faz necessário no ensino de química.

Por outro lado, o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) tem possibilitado novas abordagens devido à mobilidade, que permite ao aluno realizar estudos extraclasse. Mas vem sendo necessário que o professor conheça as TICs, os suportes midiáticos e todas as possibilidades educacionais e interativas para utilizá-las nas mais variadas situações durante os processos de ensino e aprendizagem (Kenski, 2007; Ferraz; Carvalho; Negreiros, 2023).

No entanto, a utilização das TICs na prática educativa exige planejamento, cuja metodologia esteja centrada na realidade do contexto social do aluno. Deste modo, envolvendo o aluno no estudo da Química, por meio da análise e da elucidação dos fenômenos do mundo natural e virtual com as quais apreenderão os contornos das questões socioambientais (Oliveira; Carvalho, 2020; Torres et al. 2025).

Nessa perspectiva, a educação cumprirá sua função social, uma vez que o ensino proposto não se limita à transmissão dos conteúdos. A aprendizagem será desenvolvida por meio de uma postura metodológica que se insere na vida dos alunos e os liga ao contexto tecnológico (Oliveira; Carvalho; Kapitango-a-Samba, 2019; Pascoin; Carvalho; Souto, 2019).

No contexto do ensino de Química, os recursos em sala de aula têm se mostrados importantes, permitindo ao professor enriquecer as aulas, tornar mais inclusivas e possibilitar que os estudantes (em grupos ou individualmente) vivenciem momentos enriquecedores nos processos de ensino e aprendizagem. Os recursos digitais como os Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) podem ser acessados de forma gratuita e proporcionam a visualização de fenômenos com riqueza de detalhes de transformações químicas e fenômenos diversos. Com isso, os ODA podem dar novos significados às tarefas de ensino, atendendo as propostas que permeiam os processos de ensino e aprendizagem de forma mais dinâmica e engajadora (Messenger Neto, 2016; Cruz et al. 2017; Oliveira; Carvalho, 2020; Oliveira; Milani Junior; Carvalho, 2020; Araújo; Gonçalves; Guedes, 2023).

Os ODA podem ser compreendidos como construções virtuais, programadas, além de permitir *designers*, cores, movimentos, efeitos, são um novo tipo de instrução utilizando outras linguagens de computação (Wiley, 2009; Oliveira; Carvalho; Kapitango-a-Samba, 2019; Paiva, et al. 2021).

Portanto, as tecnologias digitais (TD) na educação permitem várias formas de comunicação entre estudantes e professores, por meio de atividades como: criar desenhos, vídeos, textos, pesquisar e explorar conteúdos, entre outras, de modo que, as potencialidades do computador fazem dele um poderoso recurso pedagógico e não tem como sua influência nos processos de ensino aprendizagem, passar despercebida (Giordan, 2013; Leite, 2015; Oliveira, Souto, Carvalho, 2016; Moraes; Pereira, 2023; Ferraz, Carvalho, Negreiros, 2023).

Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida utilizando a metodologia da pesquisa-ação, com cunho qualitativo, se preocupando com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais e ocorrência dos fenômenos (Minayo, 2014).

Os participantes da pesquisa foram estudantes de duas turmas do primeiro ano do ensino médio integrado técnico em informática e em agropecuária, ambas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cáceres- MT. No total 45 alunos participaram das atividades de pesquisa realizadas.

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), com número de parecer 2.290.794/2017. Nos dados os estudantes foram codificados como sendo: E1, E2, E3..., com o intuito de preservar a identidade dos mesmos como descritos nos termos de assentimento e livre esclarecimento aprovados pelo CEP.

As atividades foram realizadas da seguinte forma: primeiro fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino de Química, com foco no conteúdo de ácido e base. Posteriormente realizou-se um planejamento de abordagem que consistiu na exposição do conteúdo indicadores ácido-base e a escala de pH, abordando conceitos como de Arrhenius e Bronsted-Lowry, com o uso de exemplos e reações de forma teórica. Nas aulas seguintes foram realizadas atividades experimentais em laboratório de Química, com indicadores ácido-base e medidor de pH. No laboratório os estudantes observaram o comportamento dos indicadores em diferentes soluções ácidas, básicas e em condição de pH neutro. Os indicadores utilizados foram: papel de tornassol, fenolftaleína, azul de metileno, vermelho de metila e azul de bromocresol.

Em outros momentos da aula foi realizada com a mesma temática ácido-base, utilizado ODA do tipo simulador, cujo título é “Soluções ácido-base”. Este objeto está disponível no site da Universidade do Colorado (https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/acid-base-solutions). O site mostra simulações em vídeo a nível molecular, do comportamento de soluções ácidas, básicas e neutras, bem como, o comportamento do indicador papel de tornassol e o medidor de pH (pHmetro). O ODA também mostra em números e gráficos a dissociação e ionização de ácidos e bases e a sua condutibilidade elétrica. Foi apresentado aos estudantes as funções do simulador e discutiu-se por meio dele os conceitos abordados anteriormente na aula prática de laboratório.

Os dados desta pesquisa foram produzidos por meio de questionários com perguntas abertas e fechadas, de modo a conhecer as percepções das vivências nas aulas experimentais e no uso do simulador contido no ODA. Posteriormente, as análises dos dados foram realizadas usando o método indutivo, que se fundamenta em um “processo mental que, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas” (Rodrigues, 2007, p. 06). Sobretudo o método indutivo se caracteriza pela realização de três etapas, sendo elas: a observação dos fenômenos, a descoberta da relação entre eles e a generalização da relação (Rodrigues, 2007). Dessa forma, os dados foram analisados usando o método indutivo e discutido com base nos achados da pesquisa, sustentado por referencial teórico sobre o assunto e buscando conferir significado aos resultados.

Resultados e discussão

Considerando que as atividades experimentais em laboratório, assim como, as usando o simulador no ODA proporcionaram momentos de vivência aos estudantes, foram analisadas as percepções e respostas obtidas durante o estudo. Com a realização das atividades experimentais em laboratório de Química, os estudantes foram questionados sobre como avaliavam as atividades, e os resultados são apresentados a seguir.

Quando perguntados sobre “Como você avalia as atividades experimentais em laboratório?” as respostas foram: 2% responderam como ótima, 48% avaliaram como bom, 40% como regular e 10% avaliaram como ruim (Figura 1). Esses resultados demonstram que 50% dos estudantes avaliaram de forma positiva os experimentos realizados em laboratório de Química.

De acordo com a literatura, as “aulas de laboratório funcionam como um contraponto às aulas teóricas, catalisando o processo de aquisição de novos conhecimentos”, além de despertar interesse do estudante (Cruz et al. 2017, p. 151). Dessa forma, a exploração do ambiente laboratório se faz necessário no ensino de Química e proporciona aos estudantes momentos de protagonismo, ao colocarem em prática algo que tinham conhecido apenas pela teoria (Silva, Stradiotto, 1999; Oliveira, Souto, Carvalho, 2020; Pereira et al. 2021).

Figura 1- Avaliação dos estudantes sobre as atividades experimentais de ensino realizadas em laboratório de Química.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Além disso, um dos aspectos físico-químicos dos experimentos em laboratório de Química são as cores observáveis, tais como da Figura 2, onde os indicadores apresentam cores diferentes, dependendo do pH da solução. Os experimentos com indicadores proporcionaram a observação de cores em função da mudança de pH, sendo observável cores distintas em pH neutro, ácido e básico (Figura 2). As mudanças de coloração trazem a parte lúdica da química experimental e permitiu aos estudantes observar as mudanças diante dos seus olhos durante a adição de ácido e/ou base as soluções contendo os indicadores fenolftaleína, azul de metileno, vermelho de metila e azul de bromocresol que são sensíveis às mudanças de pH do meio.

Figura 2- Coloração dos diferentes indicadores em diferentes valores de pH. A) pH neutro, B) pH básico, C) pH ácido.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Essa propriedade físico-química impacta os estudantes prendendo a atenção durante as atividades experimentais. E o fato de 88% dos estudantes terem avaliado positivamente as atividades experimentais (Figura 1), pode ter influência do colorido observado, que remete ao lúdico das cores, um aspecto relevante no contexto do ensino da Química.

Nesse sentido, a ludicidade tem entrado na sala de aula como um motivo paralelo realmente eficaz para a atividade de estudo e para a aprendizagem de conceitos (Leite, 2015; Messenger Neto, 2016; Cruz et al. 2017; Moraes; Pereira, 2023). De modo que, o lúdico pode funcionar como um motivador para o aluno e despertar a curiosidade e interesse pelo assunto abordado.

O lúdico com foco na abordagem da atividade experimental proporciona aos estudantes um momento divertido durante o processo de construção do conhecimento, pois a Química pode e deve ser ensinada e aprendida de forma divertida. Dessa forma, a ludicidade pode ser a força necessária para superar barreiras nos processos de ensino e aprendizagem porque esses processos podem ser divertidos e fazem do ensinar e aprender um momento muito mais do que o estudante executar, observar, anotar e ouvir o professor (Silva, Stradiotto, 1999; Carvalho; Pereira, Ferreira, 2007; Cruz et al. 2017).

Entretanto, atividades experimentais em laboratório de Química podem trazer estranhamento e/ou dificuldades, uma vez que, exige cuidados e habilidades no manuseio de vidrarias, equipamentos e na preparação dos reagentes. Nesse sentido, os 10% dos estudantes (Figura 1) que avaliaram como ruim pode estar associado a esses fatores.

Com relação às atividades realizadas de forma virtual usando o ODA “Soluções ácido-base” os estudantes foram questionados sobre como avaliavam as atividades, e os resultados são apresentados na Figura 3. Os estudantes foram perguntados “Como você avalia as atividades usando o simulador no ODA?” e 82% avaliaram positivamente, sendo 29% como ótimo, 53% como bom e 16% regular, e apenas 2% como avaliação ruim (Figura 3). Esses resultados mostram que as simulações (Figura 3) foram melhores avaliadas do que as atividades experimentais em laboratório de Química (Figura 1).

Essa melhor avaliação pode ser compreendida no que se refere a visualização em detalhes dos fenômenos abordados, uma vez que no ODA é possível visualizar detalhes da dinâmica molecular dos processos químicos, que resultam nas propriedades ácido e base das substâncias (Figura 4).

Figura 3- Avaliação dos estudantes sobre as atividades de ensino usando o simulador no ODA.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Os recursos do ODA oferecem a possibilidade de observação de simulações/ilustrações em detalhes das transformações das moléculas para a água parcialmente ionizadas, monitorada por diferentes métodos, como o pH no simulador de medidor de pH (Figura 4A), simulando o uso de papel indicador (Figura 4B), monitorado pela corrente elétrica (Figura 4C) e a disposição gráfica da concentração das espécies em meio aquoso que confere pH igual a 7,0 (Figura 4D). Além disso, em cada sistema simulado é apresentada a escrita da reação simulada no meio, destacando as espécies presentes no meio em cores distintas (Figura 4).

Essa possibilidade de visualizar processos de transformação das moléculas que dar origem às propriedades ácido e base também está disponível para substâncias ácidas e básicas fortes e fracas (Figura 5). Nas simulações são mostradas para ácido forte (Figura 5A), ácido fraco (Figura 5B), base forte (Figura 5C) e base fraca (Figura 5D) e todas as simulações são monitoradas de forma simulada por medidor de pH, papel indicador ou corrente elétrica (condutividade elétrica). Essas possibilidades de visualização podem ter contribuído para essa melhor avaliação das atividades no ODA (Figura 3), em relação à avaliação das atividades experimentais em laboratório (Figura 1).

As atividades experimentais em laboratório apesar de coloridas e chamativas que indicam mudanças químicas nas moléculas dos indicadores, não é possível visualizar as moléculas como mostram as simulações (Figuras 4 e 5). Além disso, no simulador o estudante também não precisa ficar vigilante aos protocolos de segurança, que são exigidos durante as aulas experimentais em laboratório, isso pode contribuir para os estudantes ficarem estimulados a explorar as funcionalidades do ODA.

Figura 4- Simulações dos processos físico-químicos das moléculas de água monitorados por diferentes métodos disponíveis no ODA soluções ácido-base. A) medidor de pH, B) papel indicador, C) condução de corrente elétrica e D) gráfico das espécies no processo de autoionização da água pura.

Fonte: Adaptada pelos autores, 2025.

Essas possibilidades quando oferecidas aos estudantes podem facilitar e minimizar as abstrações no ensino de Química, que muitas vezes exigem exercício mental para compreender fundamentos teóricos básicos dos processos de formação e transformação da matéria (Silva, Strodiotto, 1999; Pozo, Crespo, 2009; Cruz et al. 2017; Oliveira, Carvalho, Kapitango-a-Samba, 2019).

Os diferentes aspectos associados ao uso das atividades experimentais em laboratório, assim como no simulador disponível no ODA “soluções ácido-base” foram avaliados com relação à contribuição na compreensão dos processos químicos que conferem as propriedades de ácido e base nas substâncias. Quando questionados “Como você avalia as atividades experimentais em laboratório de Química em relação à compreensão dos processos químicos que caracterizam as propriedades de ácidos e as bases?”, 53% responderam que facilitou muito a compreensão e 47% facilitou um pouco (Figura 6). Esses resultados mostram que 100% dos estudantes consideraram que as atividades experimentais facilitaram a compreensão das propriedades de ácido e base.

Figura 5- Simulações dos processos físico-químicos a nível molecular em meio aquoso no ODA soluções ácido-base. A) ácido forte, B) ácido fraco, C) base forte e D) base fraca.

Fonte: Adaptada pelos autores, 2025.

Esses resultados vão ao encontro dos argumentos de Pereira et al. (2021, p.1810) ao argumentar que “as aulas práticas despertam interesse entre os alunos” contribuindo na compreensão dos estudantes sobre os fenômenos químicos, “pois estas funcionam como ferramenta facilitando muito mais o entendimento do assunto abordado” em sala de aula. Além disso, a experimentação, no contexto dos processos de ensino e aprendizagem apresenta diversas potencialidades, que visam fomentar as interações dos estudantes com a prática e construção de conhecimentos (Abascal, Silva, Ribas, 2024).

Quando os estudantes foram questionados sobre “Como você avalia as atividades usando o simulador do ODA, com relação à compreensão dos processos químicos que caracteriza os ácidos e as bases? 90% responderam que facilitou muito e 10% facilitou um pouco, ou seja, 100% consideraram que facilitou (Figura 7).

Essa avaliação positiva indica que o uso de recursos digitais no ensino de química pode contribuir no despertar dos estudantes diante de assuntos que muitas vezes são extensos, complexos e exigem habilidades de construir imagens mentais. Além disso, os ODA são encontrados em número significativo em repositórios gratuitos e acessíveis aos professores e estudantes (Giordan, 2013; Oliveira, Souto, Carvalho, 2016; Pascoim, Carvalho, 2020). Alguns comentários dos estudantes com relação às atividades experimentais em laboratório e usando o ODA são apresentados a seguir.

Figura 6- Avaliação dos estudantes sobre as atividades experimentais realizadas em laboratório de Química com relação a compreensão das propriedades ácido e bases das substâncias.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Figura 7- Avaliação dos estudantes sobre as atividades de ensino realizadas do ODA, com relação a compreensão das propriedades ácido e bases das substâncias.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Quando perguntados no questionário sobre as atividades experimentais vivenciadas no laboratório de química, os comentários foram:

E1: A experiência foi ótima. Ela facilitou muito o entendimento porque usamos ele na prática e isso torna mais fácil o conteúdo.

E5: A experiência foi excelente, pois tivemos contatos com alguns indicadores ácido-base, algo que eu nunca tinha aprendido. Facilitou muito, pois alguns alunos só tinham conhecimento de que um ácido teria sabor azedo e base sabor adstringente [...].

E15: Sim, pois somente a aula teórica fica tudo muito restrito, logo, a prática abriu mais a mente sobre a prática.

As afirmações de E1 que “A experiência foi ótima” e que “facilitou muito o entendimento porque usamos ele na prática e isso torna mais fácil o conteúdo”, E5 menciona que “A experiência foi excelente”, que nunca tinha tido “contatos com alguns indicadores ácido-base” e que “só tinham conhecimento de que um ácido tem sabor azedo e base sabor adstringente” e E15 comenta que “Sim, pois somente a aula teórica fica tudo muito restrito, logo, a prática abriu mais a mente sobre a prática”. Esses relatos remetem a importância que as aulas práticas possuem, tendo em vista do potencial de despertar a atenção dos estudantes, tornando-os mais atentos e participativos e inclusive podem tornar os momentos de ensino e aprendizagem menos cansativos, como observado nos relatos de E1, E5 e E15.

De modo que, a Química tem por característica natureza prática experimental, sem dispensar os fundamentos teóricos, as práticas permitem aos estudantes aprender vivenciando. Além do mais, as aulas experimentais possibilitam aos estudantes perceberem as evidências de uma transformação diante dos seus olhos, podendo relacionar o processo/fenômeno observado aos conceitos e fundamentos teóricos abstratos aprendidos em sala, ou seja, vivenciar o calor da prática experimental pode significar bem mais do que as páginas e páginas de exposições teóricas, que embora importantes, não são capazes de proporcionar aos estudantes (Silva, Stradiotto, 1999; Pereira et al 2021).

Os estudantes também foram questionados sobre as atividades com o ODA “soluções ácido-base”, incluindo as limitações e dificuldades vivenciadas. As respostas se repetiram em grande maioria e apontam que os estudantes não encontraram dificuldades. No entanto, os relatos que melhor representam os momentos vivenciados na percepção dos estudantes são apresentados abaixo.

E12: Não apresenta limitações.

E19: Único problema é o simulador está em inglês.

E25: Acredito que somente em relação às técnicas usadas em laboratório o simulador não pode apresentar.

E35: Eu acho que deveria simular as substâncias se ionizando e dissociando, mas era só isso que faltando.

O comentário de E12 que o ODA soluções ácido-base “Não apresenta limitações” representa bem, parte das respostas obtidas e pode estar associado ao fato percebido durante as atividades que era a primeira vez que manuseava um ODA que possibilita observar

simulação da dinâmica molecular de processos de transformação química. Contudo, E19 relatou que o “Único problema é o simulador está em inglês”, na verdade é uma das opções de idioma oferecido pelo ODA, mas, possui a versão em língua portuguesa. De modo que os relatos dos estudantes não trazem queixas sobre limitações do ODA em relação à operação, acesso aos recursos ou de compreensão que demonstra a usabilidade em situação de ensino.

No entanto, o E25 observou de forma crítica que “Acredito que somente em relação às técnicas usadas em laboratório o simulador não pode apresentar” e o E35 também seguiu no mesmo sentido ao fazer a observação que “Eu acho que deveria simular as substâncias se ionizando e dissociando, mas era só isso que faltando”. Esses comentários mostram que os estudantes embora tenham gostado dos recursos oferecidos pelo ODA, ele ainda pode melhorar para se aproximar mais da experimentação realizada, em relação às transformações químicas vivenciadas em laboratório.

De fato, o ODA soluções ácido-base não oferece animações da dinâmica molecular das transformações das moléculas que conferem a propriedade ácido e/ou base as substâncias. Embora as simulações ilustradas mostram em detalhes as espécies químicas, permitindo uma visualização sistematizada dos processos químicos de ácido e bases em meio aquoso (Figuras 4 e 5). Além disso, E25 é preciso ao comentar que “relação às técnicas usadas em laboratório o simulador não pode apresentar” inclusive o comentário transparece o fato de o aplicativo oferece muitas facilidades de visualização, manusear alguns instrumentos, mas, não proporciona situações de manuseios e cuidados necessários nas atividades experimentais em laboratório.

Nesse sentido, as tecnologias digitais potencializam as ações humanas e auxiliam nos processos de ensino e aprendizagem de forma dinâmica, interativa e prazerosa. Isso pode explicar os comentários positivos em relação ao simulador, pois essa tecnologia oferece recursos de interação do conteúdo que não seriam possíveis de serem realizados apenas com o uso do papel e da caneta (Tarouco et al. 2009; Pascoim; Carvalho; Souto, 2019; Oliveira; Carvalho; Kapitango-a-Samba, 2019; Pascoim; Carvalho, 2020; Torres e al. 2025; Strieder; Carvalho, 2025).

O uso de ODA proporciona possibilidades de ensino com potencial de motivar, mobilizar conhecimento, dinamizar os processos de ensino e aprendizagem, e tornar conteúdos que muitas vezes são tidos como difíceis de abordar, em divertidos e atrativos.

Assim, os ODA podem dar novos significados às tarefas de ensino, fomentando propostas inovadoras que permeiam os processos de ensino e aprendizagem de forma mais dinâmica e engajadora, contribuindo para que os estudantes sejam sujeitos ativos durante as aulas (Ferraz, Carvalho, Negreiros, 2023; Passos, Vasconcelos, 2024; Torres et al. 2025).

No entanto, é relevante ressaltar que o presente estudo não tem intuito de discutir qual recurso é melhor, a aula experimental em laboratório ou o uso de simulação em ODA. Na verdade, estudos têm discutido o uso de ambos os recursos pois são considerados importantes e dependem do planejamento do professor e das condições que a escola oferece para a realização dessas atividades (Paiva et al. 2021; Pereira et al. 2021; Morais, Pereira, 2023; Passos, Vasconcelos, 2024; Oliveira et al. 2024).

No caso do uso de ODA, alguns cuidados precisam ser tomados para que o recurso não se torne meramente lúdico, ou seja, apenas uma distração para os estudantes. Para tanto, o professor precisa ter atenção a aspectos que podem ser determinantes no que se refere ao sucesso da utilização do ODA como: um roteiro prático bem elaborado e testado para que os estudantes executem as atividades, se certifique que o ODA oferece as funcionalidades necessárias para a atividade planejada, que o ODA esteja em uma língua que os estudantes compreendam as informações e instruções, que o ODA seja gratuito e se funciona *offline*. Esses são alguns cuidados que quando considerados contribuem para que as atividades tenham uma boa dinâmica e os objetivos sejam alcançados (Messenger Neto, 2016; Oliveira, Souto, Carvalho, 2016; Ferraz, Carvalho, Negreiros, 2023).

Considerações finais

Os resultados mostram que atividades experimentais em laboratório de química, assim como, usando ODA podem ser recursos importantes para tornar o ensino de Química mais dinâmico, divertido, motivador e com significado físico. Além disso, na percepção dos estudantes sobre os tipos de aulas (em laboratório de química e no ODA) facilitam na compreensão dos assuntos abordados e despertaram o interesse.

Com relação ao uso de ODA os resultados demonstram que os simuladores podem ser explorados dentro de sala de aula para o ensino de Química, que envolve diversos conceitos abstratos seja facilitado. Pois como a maioria dos alunos responderam nos questionários,

diferente da aula prática, o simulador digital proporcionou uma interação e visualização detalhada do que ocorre a nível molecular, fazendo com que muitas das dúvidas sobre a representação simbólica das reações ácido e base fossem sanadas.

Por fim, o referido trabalho busca contribuir com estudantes e com os professores de Química, com relação à importância desses recursos, que podem contribuir com os processos de ensino e de aprendizagem. Para tanto, alguns desses caminhos são, por excelência, a pesquisa e a leitura de experiências já vividas e habilidade no uso desses recursos e espaços que possam ser agregados às suas práticas docentes.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM/UNEMAT), ao IFMT, Cáceres, aos participantes da pesquisa e à CAPES, pelo apoio durante a realização da pesquisa.

Referências

ABASCAL, G. C.; DA SILVA, A. L. S.; RIBAS, S. N. Ensino de Química via Atividade Experimental Problematizada (AEP): análise narrativa de uma pesquisa-intervenção. **Cadernos CIMEAC**, v.14, n.1, p.145-160, 2024. DOI: <https://doi.org/10.18554/cimeac.v14i1.7023>

ARAÚJO, J. C. S.; GONÇALVES, A. O. S.; GUEDES, S. F. Tecnologias Assistivas Digitais e Aplicativos Móveis Para o Ensino de Química em Libras: Mapeamento das Produções Científicas do Período 2018-2022. **Cenas Educacionais**, v.6, n.e16642, p.1-28, 2023. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/16642>

BRASIL. **Estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília, DF: MEC, 1996. Disponível em: <http://www.ltr.com.br/loja/folheie/5673.pdf>

CRUZ, I. A.; BEIRA, S. A.; KUCZANSKI, G. P.; PEREIRA, C. M. Conhecendo o Laboratório de Ciências: aulas práticas como incentivo ao ensino e à aprendizagem. In: CRISOSTIMO, A. L.; APARECIDA, K. C. (Orgs.). **O Lúdico e o Ensino de Ciências saberes do Cotidiano**. Guarapava: Ed. Da Unicentro, 2017.

FERRAZ, R. S.; CARVALHO, J.W. P.; NEGREIROS, C. L. O uso dos objetos digitais de aprendizagem “Massa Molar” e “Concentrações” no ensino médio durante o ensino remoto. **Educitec-Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, v.9, n.e205723, p.1-21, 2023. DOI: <https://doi.org/10.31417/educitec.v9.2057>

GIORDAN, M. **Computadores e linguagens nas aulas de ciências: uma perspectiva sociocultural para compreender a construção de significados**. Ijuí: Ed. Unijuí, 2013.

GIORDAN, M; GÓIS, J. Telemática educacional e ensino de química: considerações sobre um construtor de objetos moleculares. **Linhas críticas**, v.11, n.21, p.285-301, 2005. Disponível: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193517360008>

JACON, L. S. C.; MELLO, I. C.; OLIVEIRA, A. C. G. Aprendizagem com Mobilidade no ensino de conhecimentos químicos: Reflexões de uma pesquisa realizada com professores em formação inicial. **Revista EDaPECI**, v.14, n.1, p.235-48, 2014. DOI: <https://doi.org/10.29276/redapeci.2014.14.11606.235-248>

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologia: o novo ritmo da informação**. Campinas: Papirus, 2007.

LEITE, B. S. **Tecnologias no Ensino de Química**. Curitiba: Ed. Appris, 2015.

MESSENDER NETO, H. S. N. **O lúdico no Ensino de Química na perspectiva Histórico Cultural: além do espetáculo, além da aparência**. Curitiba: Editora Prismas, 2016.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14 ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

MORAES, R. V.; PEREIRA, R. S. G. Ensino de Química e Origem da Vida: Possibilidades a Partir das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC. **Cenas Educacionais**, v.6, n.e17031, p.1-34, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/17031>

OLIVEIRA, C. S.; MAIA, M. L.; MORAIS, S. M. P; DIEZ, S.; SANTOS, I. L.; PRAZEDES, A. L. F.; SOUZA, F. W. O ensino de química ambiental: A experimentação como potencializadora da aprendizagem significativa sobre a temática poluição atmosférica. **Research, Society and Development**, v.13, n.2, p.e9113245040, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i2.45040>.

OLIVEIRA, F. C.; CARVALHO, J. W. P. QuiLegAl application as a teaching resource from the perception of undergraduate Chemistry students. **Actio: Docência em Ciências**, v.5, n.2, p.1-25, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.3895/actio.v5n2.9326>

OLIVEIRA, F. C.; MILANI JUNIOR, J.; CARVALHO, J. W. P. Uso de aplicativos no ensino de química orgânica na percepção de discentes. **Educação e Cultura Contemporânea**, v.17, n.49, p.86-103, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5935/2238-1279.20200054>

OLIVEIRA, F. C.; SOUTO, D. L. P.; CARVALHO, J. W. P. Seleção e análise de aplicativos com potencial para o ensino de química orgânica. **Revista Tecnologias na Educação**, v.17, n.8, p. 1-12, 2016. Disponível em: <https://tecedu.pro.br/wp-content/uploads/2016/09/Art9-ano8-vol17-dez2016.pdf>

OLIVEIRA, M. E. R. S. N.; CARVALHO, J. W. P.; KAPITANGO-A-SAMBA, K. K. Objetos Digitais de Aprendizagem como Recurso Mediador do Ensino de Química. **Revista Cocar**, v.13, n.27, p.1005-1021, 2019. Disponível: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/2882>

PAIVA, M. M.; ALVES, L. E.; OLIVEIRA, F. C.; LORIM, C. S.; SILVA, F. S.; CARVALHO, J. W. P. Desafios enfrentados no desenvolvimento de Objetos Digitais de Aprendizagem e o QuiLegAl. **Multidisciplinary Reviews**, v.4, n.ee2021002, p.1-8, 2021. DOI: <https://doi.org/10.29327/multi.2021002>

PASCOIN, A. F.; CARVALHO, J. W. P. Objeto digital de aprendizagem como proposta pedagógica para o ensino de química. **Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar Mossoró**, v.6, n.17, p.438-452, 2020. DOI: <https://doi.org/10.21920/recei72020617438452>

Cenas Educacionais, v.8, n.e20690, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17750933>

PASCOIN, A. F.; CARVALHO, J. W. P. Formação continuada de professores com tecnologias digitais para o ensino de Química. **Revista de Filosofía y Educación**, v.6, n.1, p. 1-18, 2021. DOI: <https://doi.org/10.48162/rev.36.024>

PASCOIN, A. F.; CARVALHO, J. W. P.; SOUTO, D. L. P. Ensino de química orgânica com o uso dos objetos de aprendizagem atomlig e simulador construtor de moléculas. **Revista Signos**, v.40, n.2, p.208-226, 2019. DOI: <https://doi.org/10.22410/issn.1983-0378.v40i2a2019.2334>

PASSOS, B. S.; VASCONCELOS, A. K. P. Perspectivas Docentes sobre Atividades Experimentais no Ensino de Química: uma Análise Exploratória. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v.15, n.1, p.1-24, 2024. DOI: <https://doi.org/10.26843/rencima.v15n1a18>

PEREIRA, W. M.; SANTOS, D. D. J.; QUEIROZ NETO, J. A. VALASQUES G. S.; BARROS, J. M. A importância das aulas práticas para o ensino de química no ensino médio. **Scientia Naturalis**, v.3, n.4, p.1805-1813, 2021. DOI: <https://doi.org/10.29327/269504.3.4-20>

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. **A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico**. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

RODRIGUES, W. C. **Metodologia científica**. Paracambi: Faetec/IST, 2007.

SILVA, J. L.; STRADIOTTO, N. R. Soprando na água de cal. **Química Nova na Escola**, n.10, p.51, 1999. Disponível em: <https://www.cabecadepapel.com/sites/colecaoaiq2011/QNEsc10/exper2.pdf>.

SILVA, R. J.; CARVALHO-OLIVEIRA, J. C.; SAMPAIO, I. S.; ALMEIDA, C. P. M.; OLIVEIRA, A. C. O ensino de ácidos e bases a partir do indicador natural produzido com açaí (*Euterpe oleracea* Mart). **Revista Extensão & Cidadania**, v.5, n.9-10, p.1-13, 2018. DOI: <https://doi.org/10.22481/recuesb.v5i9.4603>

STRIEDER, R. L.; CARVALHO, J. W. P. Tabela Periódica Interativa Digital no contexto do ensino de Química: uma revisão de literatura. **Pesquisa e Debate em Educação**, v.15, n.e42944, p.1-16, 2025. DOI: <https://doi.org/10.34019/2237-9444.2025.v15.42944>

STRIEDER, R. L.; SOUZA, M. Z.; CARVALHO, J. W. P.; NEGREIROS, C. L. O Universo das Cores e o Uso de Tecnologia Assistiva por Indivíduos Daltônicos: uma revisão de literatura. **Cenas Educacionais**, v.6, n.e17017, p.1-32, 2023. DOI: <https://doi.org/10.56238/rcev6-001>.

TAROUCO, L. M. R.; SANTOS, P. M.; ÁVILA, B.; GRANDO, A.; ABREU, C. S. Multimídia Interativa: Princípios e Ferramentas. **Renote - Revista Novas Tecnologias em Educação**, v.7, n.1, p.1-9, 2009. DOI: <https://doi.org/10.22456/1679-1916.14014>

TORRES, M. L.; OLIVEIRA, T. A.; SILVA, S. S.; MILANI JUNIOR, J.; CARVALHO, J. W. P. Uso do ANREQUIM como objeto digital de aprendizagem no ensino de química. **Revista Desafios**, v.12, n.4, 2025. DOI: https://doi.org/10.20873/2025_jul_20472

WILEY, D. Impediments to Learning Object Reuse and Openness as a Potential Solution. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, v.17, n.3, p.7-10, 2009. DOI: <https://doi.org/10.5753/rbie.2009.17.03.08>